

PREVALÊNCIA DE DESNUTRIÇÃO ENTRE ADULTOS E IDOSOS EM TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO AMBULATORIAL DO SUL DO BRASIL

 DOI: 10.5281/zenodo.7317190

Ana Paula de Lima

Nutricionista pela FSG Centro Universitário. E-mail: anaplb7@gmail.com

Bianca Fornasier de Cordova

Nutricionista. Pós Graduada em Nutrição Clínica em Patologias pelo Instituto de Pesquisas, Ensino e Gestão em Saúde – IPGS. Pós Graduada em Nutrição clínica: Avaliação, Epidemiologia e Intervenção pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS. E-mail: biancafcordova@hotmail.com

Joana Zanotti

Nutricionista. Especialista em Nutrição Clínica e Nutrição Oncológica. Mestre e Doutora em Ciências da Saúde pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Docente da FSG Centro Universitário. E-mail: joana.zanotti@fsg.edu.br

Resumo

O câncer é responsável por incontáveis mudanças no corpo do paciente e, somado ao tratamento, pode levar a desnutrição. Além dos fatores da doença, idosos estão mais propensos a apresentarem essa desordem, pois a idade avançada é um fator importante para a perda de massa muscular. O objetivo desse estudo é avaliar a prevalência de desnutrição entre adultos e idosos em tratamento quimioterápico ambulatorial no sul do Brasil. É um estudo observacional, transversal, feito com 413 pacientes avaliados durante 6 meses (2016 e 2017), a amostra foi obtida por conveniência, sendo indivíduos >19 anos, ambos os sexos, com câncer e em tratamento quimioterápico vigente. Foram avaliados através da Avaliação Subjetiva Global Produzida Pelo próprio Paciente (ASG-PPP), Índice de Massa Corporal (IMC), perda de peso >10% em 6 meses, sintomas (náuseas, vômitos, diarreia, anorexia e constipação) e ingestão alimentar (mudou, melhorou ou piorou). Do total dos pacientes, 46% apresentaram desnutrição, a grande maioria tinha diagnóstico de câncer hematológico (30%), 52,8% relataram ter de 1 a 3 sintomas, ainda se mostrou associação significativa entre faixa etária e desnutrição, evidenciando a maior porcentagem em idosos (52%). O câncer de próstata foi o que apresentou maior número de pacientes com desnutrição (66,7%). Conclui-se a maior prevalência de

desnutrição em idosos, do sexo masculino com câncer de próstata, e quanto maior o número de sintomas, maior a desnutrição.

Palavras-chave: Oncologia; Desnutrição; Quimioterapia.

Abstract

Cancer is responsible for countless changes in the patient's body and, added to the treatment, can lead to malnutrition. In addition to disease factors, the elderly are more likely to have the disorder, as older age is an important factor in muscle mass. The aim of this study is to evaluate the prevalence of malnutrition among adults and elderly people undergoing outpatient chemotherapy treatment in Southern Brazil. It is a cross-sectional study, carried out with 413 patients evaluated during 6 months (2016 and 2017), the sample was obtained by convenience, being individuals >19 years old, both sexes, with cancer and undergoing chemotherapy treatment. They were evaluated through the Scored Patient Generated Subjective Global Assessment (PG-SGA), Body mass index (BMI), weight loss >10% in 6 months, symptoms (náusea, vomiting, diarrhea, anorexia and constipation) and food intake (changed, improve or worsened). Of the total number of patients, 46% were malnourished, the vast majority had a diagnosis of hematological cancer (30%), 52,8% reported having 1 to 3 symptoms, there was also a significant association between age group and malnutrition, evidencing the greatest percentage in the elderly (52%). Prostate cancer was the one with the highest number of patients with malnutrition (66,7%). It is concluded that the higher prevalence of malnutrition in the elderly, male with prostate cancer, and the greater the number of symptoms, the greater the malnutrition.

Keywords: Oncology; Malnutrition; Chemotherapy.

Introdução

Responsável por incontáveis processos de mudanças no metabolismo do corpo humano o câncer altera a demanda nutricional do indivíduo, atingindo qualquer fase da vida. Dessa forma, os diversos tipos de câncer e os tratamentos antineoplásicos realizados, como cirurgia, quimioterapia e radioterapia, bem como os sintomas específicos da doença e dos tratamentos, trazem prejuízo na ingestão e na absorção alimentar, ocasionando perda de peso, depleção de massa muscular, deficiência de vitaminas e minerais e, muitas vezes, desnutrição leve ou até mesmo, desnutrição grave (MARTIN et al., 2020; GYAN et al., 2018).

Conforme o banco de dados da GLOBOCAN, divulgado pela Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer (IARC), no ano de 2018 houve 18,1 milhões de novos casos de câncer e 9,6 milhões de mortes pela patologia em ordem global (FERLAY et al., 2019). É evidente que a patologia do câncer é considerada um problema de saúde pública mundial, desse modo, dentre os aspectos da doença destaca-se a preservação do estado nutricional do paciente, tendo em vista os

diversos estudos realizados em variados países os quais estimaram que a prevalência de desnutrição entre os pacientes oncológicos é entre 25 a 70% (MUSCARITOLI et al., 2017). A desnutrição é considerada um agravante da doença, podendo implicar na resposta ao tratamento, na qualidade e/ou expectativa de vida do paciente, e, até mesmo, no tempo de internação, por isso, deve ser diagnosticada com antecedência e é uma mazela a ser enfrentada com intervenções médicas e abordagem nutricional adequada (GYAN et al., 2018; MUSCARITOLI et al., 2017; BOULEUC et al., 2020).

Diante desses fatores, a ênfase no comprometimento nutricional dos pacientes oncológicos hospitalizados é algo recorrente devido a todas as alterações metabólicas do organismo, inclusive no trato gastrointestinal que os tratamentos e própria doença acometem. Assim, uma redução do peso superior a 10% é observada em cerca de 30% dos pacientes oncológicos adultos admitidos nas unidades de internação. Ademais, estima-se que aproximadamente 50% dos pacientes hospitalizados são diagnosticados com quadro clínico de desnutrição (HOFFE; BALDUCCI, 2012). Neste contexto, o aporte nutricional é imprescindível para uma melhora no tratamento da doença e, principalmente na qualidade de vida a fim de restaurar e suprir todas as necessidades nutricionais desse indivíduo que está em processo catabólico (ZHANG et al., 2021).

Outro fator intrínseco que deve ser analisado é a idade e sua relação com os sintomas e com a desnutrição. Nessa perspectiva, a melhora das condições de vida e de saúde proporcionou nos últimos anos um aumento na expectativa de vida, concomitantemente aumento do número de idosos presentes na população, estima-se que no ano de 2050 os idosos representarão mais de 20% dos população (DE PINHO et al., 2020). O envelhecimento é considerado um dos fatores de risco para doenças carcinogênicas e para evidenciar essa relação, uma pesquisa estima que no ano de 2030, 70% das neoplasias, serão diagnosticadas em pacientes com idade superior a 70 anos e essa mesma classificação por faixa etária, eleva as chances de consequências negativas no estado nutricional, sobrevida da doença e tempo de internação (ZHANG et al., 2021).

Diante do exposto, a busca por melhorar a resposta clínica deve ser prioridade, assim, proporcionado maior sobrevida ao paciente. Desta forma, o objetivo desse estudo é avaliar a prevalência de desnutrição entre adultos e idosos em tratamento quimioterápico ambulatorial do sul do Brasil.

Metodologia

Trata-se de um estudo epidemiológico observacional com delineamento transversal, composto por uma amostra de indivíduos adultos oncológicos de um hospital de Caxias do Sul/RS. A amostra foi composta por 413 pacientes, esses avaliados durante o ano de 2017 a 2018 em um ambulatório de oncologia.

A amostra foi obtida por conveniência, sendo avaliados todos os indivíduos com idade superior a 19 anos, de ambos os sexos e portadores de doença oncológica com tratamento quimioterápico vigente no momento da coleta das informações. O diagnóstico da patologia e a idade foram analisados através dos prontuários eletrônicos. Para o diagnóstico da desnutrição foi utilizada a Avaliação Subjetiva Global Produzida Pelo Próprio Paciente (ASG - PPP) resultando em desnutrição leve/moderada ou grave, o Índice de Massa Corporal (IMC) de desnutrição com baixo peso para IMC <18,5kg/m para adultos e IMC ≤22,0kg/m para idosos e/ou que tivesse uma perda de peso involuntária >10% em 6 meses (DE PINHO et al., 2020; GYAN et al., 2018). Além disso, para auxiliar na avaliação do desfecho foi classificado o diagnóstico específico da patologia e a presença de sintomas considerando: nenhum sintoma, 1 ou 3 sintomas e maior que 3 sintomas. Os sintomas avaliados foram relacionados ao trato gastrointestinal: náusea, vômito, diarreia, anorexia e constipação. A ingestão alimentar também foi avaliada como: não mudou, melhorou ou piorou.

As variáveis categóricas foram descritas por frequência absoluta (n) e relativa (n%). A razão de prevalência e intervalo de confiança em 95% foram utilizadas como medidas de efeito. Para avaliar a existência de associações entre o desfecho de desnutrição e as variáveis independentes, conjuntamente com a heterogeneidade das variáveis independentes entre adultos e idosos, aplicou-se o teste Qui-Quadrado. As análises foram realizadas por meio do programa *Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)*, versão 25.0. A fim de avaliar as análises foi considerado um nível de significância estatística de 5% ($p \leq 0,05$).

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) das Instituições envolvidas, sob o parecer de aprovação 2.571.056 do Centro Universitário da Serra Gaúcha – FSG e 2.726.138 do Hospital Pio Sodalício das Damas de Caridade de Caxias do Sul. Todos os indivíduos foram esclarecidos quanto aos procedimentos do estudo e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

Resultados

Um total de 413 pacientes foram avaliados, desses 54,5% idosos, sendo 51,1% sexo feminino. Seguindo a descrição em relação à faixa etária de indivíduos com diagnóstico de câncer a maioria das mulheres eram adultas (53,1%) e maioria dos homens eram idosos (62,4%), mostrando uma associação significativa ($p=0,002$). Dentre os indivíduos com diagnóstico de câncer a desnutrição se mostrou presente em 46% da amostra (Tabela 1).

Ainda na Tabela 1, observa-se que a maioria dos indivíduos avaliados tinha diagnóstico de câncer hematológico (30,0%) seguido por câncer de mama (17,9%), câncer de cólon e reto (8,0%) e de próstata (8,0%). Observou-se diferença significativa entre o diagnóstico e a idade ($p\leq 0,0001$), sendo que as prevalências mais frequentes nos idosos foram o câncer de próstata (78,8%), bexiga (73,1%), de pulmão (65,6%) e de cabeça e pescoço (63,0%). A respeito da sintomatologia, a maioria dos pacientes (52,8%) relatou ter de 1 a 3 sintomas, ainda assim, 9,0% da amostra referiu ter mais que 3 sintomas. Os sintomas não demonstraram significância entre os grupos, entretanto, 57,8% dos idosos apresentaram de 1 a 3 sintomas. Também, em 58,4% da população estudada não houve mudanças na ingestão alimentar, contudo, 22,3% da amostra relatou ingestão alimentar menos que o normal ($n=92$), esta comparação não foi significativa entre os grupos, contudo, 58,7% dos idosos apresentaram ingestão alimentar menor que o normal.

Tabela 1. Descrição das variáveis demográficas, socioeconômicas e de histórico de saúde em relação à faixa etária em indivíduos com diagnóstico de câncer de Caxias do Sul/RS. 2017-2018. ($n=413$).

Variáveis	Total n (n%)	Adultos n (n%)	Idosos n (n%)	p-valor*
Faixa etária				-
Adultos	188 (45,5)	-	-	
Idosos	225 (54,5)	-	-	
Sexo				0,002
Masculino	202 (48,9)	76 (37,6)	126 (62,4)	
Feminino	211 (51,1)	112 (53,1)	99 (46,9)	
Desnutrição				-
Ausência	223 (54,0)	-	-	
Presença	190 (46,0)	-	-	
Diagnóstico de cancer				$\leq 0,001$
Cabeça e pescoço	27 (6,5)	10 (37,0)	17 (63,0)	

Pulmão	32 (7,7)	11 (34,4)	21 (65,6)	
Cólon e reto	33 (8,0)	16 (48,5)	17 (51,5)	
Pele	11 (2,7)	7 (63,6)	4 (36,4)	
Próstata	33 (8,0)	7 (21,2)	26 (78,8)	
Bexiga	26 (6,3)	7 (26,9)	19 (73,1)	
Hematológico	124 (30,0)	53 (42,7)	71 (57,3)	
Ginecológico	13 (3,1)	7 (53,8)	6 (46,2)	
Sarcoma	6 (1,5)	5 (83,3)	1 (16,7)	
TGI	21 (5,1)	11 (52,4)	10 (47,6)	
Mama	74 (17,9)	44 (59,5)	30 (40,5)	
Outros	13 (3,1)	10 (76,9)	3 (23,1)	
Sintomas				0,258
Nenhum	158 (38,3)	80 (50,6)	78 (49,4)	
De 1 a 3	218 (52,8)	92 (42,2)	126 (57,8)	
> 3	37 (9,0)	16 (43,2)	21 (56,8)	
Ingestão alimentar				0,320
Sem mudanças	241 (58,4)	108 (44,8)	133 (55,2)	
Mais que o normal	80 (19,4)	42 (52,5)	38 (47,5)	
Menos que o normal	92 (22,3)	38 (41,3)	54 (58,7)	

Legenda: n – Frequência absoluta. n% – Frequência relativa. TGI – Trato gastrointestinal. Variáveis categóricas foram descritas por frequência absoluta e relativa. *Teste Qui-Quadrado para heterogeneidade. Valores em negrito são estatisticamente significativos ($p \leq 0,05$).

Na Tabela 2 evidenciamos uma associação significativa entre a faixa etária e a desnutrição, mostrando maior prevalência de desnutrição em idosos (52,0%) e ainda 34% maior possibilidade de desnutrição estar presente neste público ($p=0,010$). Observou-se também, maior prevalência de desnutrição em indivíduos do sexo masculino (55,4%) e, ao comparar os sexos, as mulheres apresentam 34% menos probabilidade de ter desnutrição ($p \leq 0,0001$). No presente estudo, os diagnósticos oncológicos os quais predominaram a desnutrição foram o câncer de próstata (66,7%), cólon e reto (63,6%) e cabeça e pescoço (59,3%), sendo que os indivíduos com câncer de mama apresentavam 57% menos probabilidade de ter desnutrição em relação as que foram diagnosticadas com câncer de cabeça e pescoço ($p=0,003$).

Ainda na Tabela 2, dos indivíduos que não relataram nenhum sintoma, 35,4% eram desnutridos, e quanto maior o número de sintomas, maior também a prevalência de desnutrição, sendo de 56,8% em aqueles com mais de 3 sintomas. Observou-se que os indivíduos com 1 a 3 sintomas têm 36% mais probabilidade de ter desnutrição (RP: 1,46; IC 95%; 1,14-1,87) e os indivíduos com mais de 3 sintomas tem 60% mais chance de ter desnutrição (RP: 1,60; IC 95%; 1,12-2,27) ambos em comparação aos que não apresentaram sintomas ($p=0,003$). Ademais, a associação entre ingestão

alimentar e desnutrição também se demonstrou significativa, dos indivíduos que referiram estarem consumindo menos que o normal, 59,8% tinham desnutrição. Tanto os indivíduos que estavam comendo mais que o normal (55%), como os indivíduos que estavam comendo menos (62%), apresentaram mais chance de desenvolver desnutrição comparando com os indivíduos sem mudanças na ingestão alimentar ($p \leq 0,0001$).

Tabela 2. Descrição das variáveis demográficas, socioeconômicas e de histórico de saúde em relação à faixa etária em indivíduos com diagnóstico de câncer de Caxias do Sul/RS. 2017-2018. (n=413).

Variáveis	Total n (n%)	Desnutrição n (n%)	RP (IC 95%)	p-valor*
Faixa etária				0,010
Adultos	188 (45,5)	73 (38,8)	1	
Idosos	225 (54,5)	117 (52,0)	1,34 (1,07–1,66)	
Sexo				$\leq 0,0001$
Masculino	202 (48,9)	112 (55,4)	1	
Feminino	211 (51,1)	78 (37,0)	0,66 (0,54–0,82)	
Diagnóstico de câncer				0,003
Cabeça e pescoço	27 (6,5)	16 (59,3)	1	
Pulmão	32 (7,7)	17 (53,1)	0,89 (0,57–1,41)	
Cólon e reto	33 (8,0)	21 (63,6)	1,07 (0,71–1,61)	
Pele	11 (2,7)	3 (27,3)	0,46 (0,16–1,27)	
Próstata	33 (8,0)	22 (66,7)	1,12 (0,76–1,67)	
Bexiga	26 (6,3)	11 (42,3)	0,71 (0,41–1,23)	
Hematológico	124 (30,0)	58 (46,8)	0,79 (0,55–1,13)	
Ginecológico	13 (3,1)	6 (46,2)	0,78 (0,40–1,51)	
Sarcoma	6 (1,5)	1 (16,7)	0,28 (0,04–1,73)	
TGI	21 (5,1)	10 (47,6)	0,80 (0,46–1,39)	
Mama	74 (17,9)	19 (25,7)	0,43 (0,26–0,71)	
Outros	13 (3,1)	6 (46,2)	0,78 (0,40–1,51)	
Sintomas				0,003
Nenhum	158 (38,3)	56 (35,4)	1	
De 1 a 3	218 (52,8)	113 (51,8)	1,46 (1,14–1,87)	
> 3	37 (9,0)	21 (56,8)	1,60 (1,12–2,27)	
Ingestão alimentar				$\leq 0,0001$
Sem mudanças	241 (58,4)	89 (36,9)	1	
Mais que o normal	80 (19,4)	46 (57,5)	1,55 (1,21–2,00)	
Menos que o normal	92 (22,3)	55 (59,8)	1,62 (1,28–2,05)	

Legenda: n – Frequência absoluta. n% – Frequência relativa. RP – Razão de prevalência. IC 95% – Intervalo de confiança em 95%. TGI – Trato gastrointestinal. Variáveis categóricas foram descritas por frequência absoluta e relativa. *Teste Qui-Quadrado de associação. Valores em negrito são estatisticamente significativos ($p \leq 0,05$).

Discussão

A perspectiva estimada do número de idosos é, aproximadamente, 3,1 bilhões, no ano de 2100, conforme *The 2019 Revision of World Population Prospects no 2100*. Por isso, é imprescindível cada vez mais estudos a fim de atenuar possíveis danos a essa parcela da população. Diante disso, concomitante com esse estudo, os pacientes classificados ao grupo etário dos idosos têm maiores chances de desnutrição devido a diversas intercorrências do cotidiano e, principalmente, estilo de vida e hábitos alimentares, ainda assim, sabe-se que por si só a perda de massa ocorre de forma espontânea devido à idade (ZHANG; EDWARDS, 2019). Assim, evidenciado no nosso estudo e corroborando com Zhang, no qual, os idosos em tratamento ambulatorial apresentaram 1,8 mais chances de serem desnutridos. Ademais, conforme já bem estabelecido na literatura, pacientes oncológicos são associados com alto risco de desnutrição em alguma fase do tratamento anti neoplásico, cerca de 80% dos portadores da patologia podem ser acometidos pela desnutrição (SANZ et al., 2019). Isso implica negativamente e a associação de idade e desnutrição, concomitantemente com diagnóstico de câncer, pode ser um agravante na qualidade de vida e menor chance de sobrevivida (WARD et al., 2019; TANIGUCHI et al., 2018).

A prevalência de desnutrição nesse estudo foi mais presente no sexo masculino, de acordo com o estudo de Sanz (SANZ et al., 2019), no qual 27% dos homens em tratamento ambulatorial quimioterápico apresentavam risco elevado de desnutrição. Ademais, o diagnóstico de câncer de mama mostrou-se como menor chance de os indivíduos serem acometidos com desnutrição, correspondendo ao estudo realizado na Austrália com 1677 pacientes ambulatoriais e hospitalares no qual as pacientes com a mesma patologia foram o menor grupo a apresentar desnutrição (DE CICCIO et al., 2019).

Diversos fatores podem estar associados a probabilidade de desenvolver desnutrição nos pacientes oncológicos, uma dessas contribuições significativas é a localização do câncer. No estudo de Sanz, os indivíduos com a patologia localizada no trato gastrointestinal e tumores de cabeça e pescoço apresentaram risco mais elevado de desnutrição (SANZ et al., 2019). No estudo de Marshall, o risco foi especialmente alto para o mesmo grupo, acrescentando os portadores de câncer de pulmão (MARSHALL et al., 2019). Desse modo, essas prevalências mostram-se semelhantes com a desse estudo, no qual a maior prevalência de desnutrição foi

associada ao grupo de câncer de cólon e reto e também ao câncer de cabeça e pescoço, divergindo apenas da elevada incidência de desnutrição em portadores de câncer de próstata. Neste contexto, podemos fazer uma associação com o protocolo quimioterápico com Docetaxel utilizado na instituição, o qual diversos estudos evidenciam seus efeitos colaterais de anemia, diarreia, náuseas, vômito e perda óssea, esses, por sua vez, sintomas que agravam demasiadamente as chances de desnutrição (ANDRADE et al., 2014; UEMURA et al., 2017).

Por fim, em estudo realizado com 3585 pacientes oncológicos ambulatoriais nos Estados Unidos ficou evidente a associação do score de sintomas com a desnutrição, quanto maior o número de sintomas, maior o índice de desnutrição, bem como no estudo presente (LORTON et al., 2020). Diante do exposto, podemos destacar a alta prevalência de desnutrição encontrada nos indivíduos estudados e apresentados nesse trabalho, bem como a prevalência de desnutrição nos idosos.

Conclusão

Observou-se maior prevalência e maior probabilidade de desenvolvimento de desnutrição no grupo de idosos e em indivíduos do sexo masculino. Além disso, o maior número de sintomas apresentados durante o tratamento oncológico foi relacionado com o maior índice de desnutrição. Os resultados obtidos nesse trabalho identificam a relevância de avaliação nutricional e o acompanhamento desses pacientes na prática clínica, pois é imprescindível intervenção nutricional a fim de atenuar, ou, até mesmo, prevenir casos desnutrição. Logo, mais estudos que avaliem desnutrição entre grupos e todas as suas intercorrências devem ser realizados, com objetivo de evitar e acompanhar a desnutrição neste público.

Referências

ANDRADE, C. B. V. et al. Evaluation of radiotherapy and chemotherapy effects in bone matrix using X-ray microfluorescence. **Radiation Physics and Chemistry**, v. 95, p. 274-279, 2014.

BOULEUC, Carole et al. Impact on health-related quality of life of parenteral nutrition for patients with advanced cancer cachexia: Results from a randomized controlled trial. **The Oncologist**, v. 25, n. 5, p. e843-e851, 2020.

DE CICCIO, Paola et al. Nutrition and breast cancer: a literature review on prevention, treatment and recurrence. **Nutrients**, v. 11, n. 7, p. 1514, 2019.

DE PINHO, Nivaldo B. et al. High prevalence of malnutrition and nutrition impact symptoms in older patients with cancer: Results of a Brazilian multicenter study. **Cancer**, v. 126, n. 1, p. 156-164, 2020.

FERLAY, Jacques et al. Estimating the global cancer incidence and mortality in 2018: GLOBOCAN sources and methods. **International journal of cancer**, v. 144, n. 8, p. 1941-1953, 2019.

GYAN, Emmanuel et al. Malnutrition in patients with cancer: comparison of perceptions by patients, relatives, and physicians—results of the NutriCancer2012 Study. **Journal of Parenteral and Enteral Nutrition**, v. 42, n. 1, p. 255-260, 2018.

HOFFE, Sarah; BALDUCCI, Lodovico. Cancer and age: general considerations. **Clinics in geriatric medicine**, v. 28, n. 1, p. 1-18, 2012.

LORTON, Cliona M. et al. Late referral of cancer patients with malnutrition to dietitians: a prospective study of clinical practice. **Supportive Care in Cancer**, v. 28, n. 5, p. 2351-2360, 2020.

MARSHALL, Kathryn M. et al. Prevalence of malnutrition and impact on clinical outcomes in cancer services: a comparison of two time points. **Clinical nutrition**, v. 38, n. 2, p. 644-651, 2019.

MARTIN, Lisa et al. Cancer-associated malnutrition and CT-defined sarcopenia and myosteatosis are endemic in overweight and obese patients. **Journal of Parenteral and Enteral Nutrition**, v. 44, n. 2, p. 227-238, 2020.

MUSCARITOLI, Maurizio et al. Prevalence of malnutrition in patients at first medical oncology visit: the PreMiO study. **Oncotarget**, v. 8, n. 45, p. 79884, 2017.

SANZ, Elena Álvaro et al. Nutritional risk and malnutrition rates at diagnosis of cancer in patients treated in outpatient settings: early intervention protocol. **Nutrition**, v. 57, p. 148-153, 2019.

TANIGUCHI, Koji; KARIN, Michael. NF- κ B, inflammation, immunity and cancer: coming of age. **Nature Reviews Immunology**, v. 18, n. 5, p. 309-324, 2018.

UEMURA, Naoki et al. A phase II study of modified docetaxel, cisplatin, and S-1 (mDCS) chemotherapy for unresectable advanced gastric cancer. **Cancer Chemotherapy and Pharmacology**, v. 80, n. 4, p. 707-713, 2017.

WARD, Elizabeth M. et al. Annual report to the nation on the status of cancer, featuring cancer in men and women age 20–49 years. **JNCI: Journal of the National Cancer Institute**, v. 111, n. 12, p. 1279-1297, 2019.

ZHANG, Xiaotao; EDWARDS, Beatrice J. Malnutrition in older adults with

cancer. **Current oncology reports**, v. 21, n. 9, p. 1-12, 2019.

ZHANG, Xi et al. The GLIM criteria as an effective tool for nutrition assessment and survival prediction in older adult cancer patients. **Clinical Nutrition**, v. 40, n. 3, p. 1224-1232, 2021.